

▲ Gemütlich schnaubt und dampft der Jubiläumszug von der schweizerischen Grenzstation Les Verrières dem französischen Bahnhof Pontarlier entgegen. Die Lokomotive fuhr einst durch das Emmental. Erst- und Zweitklasswagen gehörten der Gotthardbahn. Die offenen Holzwagen der Freiluftklasse (Bild) sind der Spanisch-Bröttli-Bahn nachgebildet worden. Sie führen junge Damen und Herren in alten Kostümen samt Journalisten mit, deren unbedachte Neugier kurz vor Pontarlier durch einen klatschenden Platzregen gedämpft wurde.

Bild links oben: Viel Kopfzerbrechen und allerhand Kraftanstrengung verursachte der Jubiläumszug aus der Schweiz den französischen Bahnarbeitern in Pontarlier. Die Dampflokomotive mußte nämlich von der Zugspitze durch den Geleisewirrwarr des Rangierbahnhofes an das Ende des angekommenen Zügeleins gefahren werden, das für die Ausfahrt zur Spitze wurde. Man vergaß, den Postwagen hinter der Lokomotive mitzunehmen. Daher mußte sie direkt an einen Erstklasswagen gekuppelt werden. Erst wurde der Erstklassler beinahe gerammt. Dann dachte man nach. Schließlich gelang es, mit Händen und Hämmern die Verbindung herzustellen. Vorn im Bild: Zwei französische Bahnarbeiter, die sich bemühen, den riesigen Haken der Lokomotive an den Erstklasswagen zu klemmen. Im Hintergrund: Zwei Bahnbeamte aus der Schweiz im (nicht ganz stilschönen) Kostüm aus der Steinzeit der Eisenbahn. Sie tragen nicht die Uniform der Franco-Suisse, sondern der SNB (Schweizerischen Nationalbahn).

◀ Der Jubiläumszug posiert für das Familienalbum! Auf offener Strecke zwischen Pontarlier und Les Verrières hält er an, damit an die zwanzig Photographinnen und Photographen ihn knipsen können. Das Fräulein Reporter im Vordergrund startet zu einem Frontangriff.

Jubiläum über die Grenze

Les Verrières (Suisse) und Pontarlier (France) feierten während vier Tagen den 100. Geburtstag der 'Franco-Suisse'. So hieß einst die Eisenbahngesellschaft, die die Linie durch das Val-de-Travers baute und betrieb. In ihren Anfangszeiten besaß die Franco-Suisse kein eigenes Rollmaterial. Wagen und Lokomotiven der französischen Gesellschaft Paris-Lyon-Méditerranée (PLM) verkehrten bis hinunter nach dem neuburgischen Auvergnier. Der Name der Gesellschaft wurde schließ-

lich auf die Strecke durch das Val-de-Travers übertragen. Noch heute nennen sie Einheimische die Franco-Suisse. Während vier Tagen feierte man über die Grenze: Viermal täglich dampfte das Jubiläumsbähnchen von Les Verrières nach Pontarlier und wieder zurück. Auf der Schweizer Seite nahm eine Festhütte 1200 Feierende auf. Musikkapellen aus Dijon, Pontarlier, Neuenburg und den beiden Jubiläumsdörfern bliesen.

Aufnahmen Herbert Maeder

► In historischen Frack und Zylinder bestaunen kostümierte Jungbürger von Les Verrières die Ausstellung der Modelleisenbahnen im Schulhaus (Bild oben). Im Val-de-Travers gibt es einen Club der Modelleisenbahnbauern und viele Einzelkonstruktoren. Ihre Schienen, Wagen und Lokomotiven wurden während der Jubiläumstage in einer Ausstellung gezeigt. — Unten: Auf dem Bahnhofplatz von Les Verrières bildet sich der Festzug. Die SBB stellten während des Jubiläums der Franco-Suisse allerlei Wagenmaterial aus. Links eine B 3/4-Dampflokomotive, wie sie vor der Elektrifikation im Val-de-Travers viel verwendet wurde.

